

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

MURADOVA Maftuna Komilovna

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika uniuersiteti
o'qituvchisi*

ABDURAHMONOVA Ruxsoraxon

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
xorijiy til va adabiyot Nemis tili yo'nalishi
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049853>

O'ZBEKISTON VA GERMANIYA O'RTASIDAGI ALOQALAR

ANNOTATSIYA

O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi munosabatlar 90-yillarning boshidan, O'zbekiston Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishganidan so'ng barqaror rivojlandi. Ikki davlat o'rtasida diplomatik, iqtisodiy, madaniy va ta'lim sohalarida hamkorlik o'rnatilgan va bu hamkorlik keyingi yillarda kengayib bormoqda. Germaniya O'zbekistonning iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, boshqaruv tizimini takomillashtirish va jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi borasidagi sa'y-harakatlarida hal qiluvchi hamkor bo'lib kelmoqda. Ikki tomonlama munosabatlar savdo, sarmoya va ta'lim, energetika va infratuzilma kabi sohalarida hamkorlikni rivojlantirish kabi umumiy manfaatlarga asoslanadi.

Bundan tashqari, Germaniya O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlarida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning tarixiy asoslari, hamkorlikning asosiy yo'nalishlari va istiqboldagi istiqbollari ko'rib chiqiladi. O'zaro iqtisodiy va geosiyosiy manfaatlar uchun ushbu aloqalarni saqlab qolish va kengaytirish muhimligi maqolada ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston-Germaniya munosabatlari, ikki tomonlama hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik, Yevropa Ittifoqi, diplomatik aloqalar, savdo va sarmoya, ta'lim va madaniyat.

RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND GERMANY

ANNOTATION

Relations between Uzbekistan and Germany developed steadily from the beginning of the 90s, after Uzbekistan gained independence from the Soviet Union. Cooperation has been established between the two countries in the diplomatic, economic, cultural and educational fields, and this cooperation is expanding in the following years. Germany continues to be a decisive partner in its efforts to modernize the economy of Uzbekistan, improve the management system and integrate into the world economy. Bilateral relations are based on common interests such as trade, investment and development of cooperation in areas such as education, energy and infrastructure.

In addition, Germany plays an important role in Uzbekistan's relations with the European Union. This article will consider the historical foundations of bilateral relations between Uzbekistan and Germany, the main directions of cooperation and prospects. The importance of maintaining and expanding these ties for mutual economic and geopolitical interests is outlined in the article.

Keywords: Uzbekistan-Germany relations, bilateral cooperation, economic cooperation, European Union, diplomatic relations, trade and investment, education and culture.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ГЕРМАНИЕЙ

АННОТАЦИЯ

Отношения между Узбекистаном и Германией стабильно развивались с начала 90-х годов, после обретения Узбекистаном независимости от Советского Союза. Между двумя странами налажено сотрудничество в дипломатической, экономической, культурной и образовательной сферах, и это сотрудничество будет расширяться в последующие годы. Германия является ключевым партнером Узбекистана в его усилиях по модернизации экономики, совершенствованию системы управления и интеграции в мировую экономику. Двусторонние отношения основаны на общих интересах, таких как торговля, инвестиции и развитие сотрудничества в таких областях, как образование, энергетика и инфраструктура.

Кроме того, Германия играет важную роль в отношениях Узбекистана с Европейским Союзом. В данной статье будут рассмотрены исторические основы двусторонних отношений между Узбекистаном и Германией, основные направления сотрудничества и перспективы на будущее. В статье подчеркивается важность сохранения и расширения этих связей для взаимных экономических и геополитических интересов.

Ключевые слова: узбекско-германские отношения, двустороннее сотрудничество, экономическое сотрудничество, Европейский союз, дипломатические отношения, торговля и инвестиции, образование и культура.

O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishganidan ko'p o'tmay, o'tgan asrning 90-yillarning boshlariga borib taqaladi. O'shandan beri ikki davlat keng ko'lamli sohalarda, jumladan, iqtisodiy rivojlanish, savdo, madaniyat va boshqa sohalarda yaqin hamkorlikni rivojlantirishga harakat qilib kelmoqda. ta'lim va boshqaruv. Germaniya O'zbekistonning Yevropadagi yetakchi hamkorlaridan biri bo'lib, ularning munosabatlari iqtisodiy modernizatsiya va Markaziy Osiyoda mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda o'zaro manfaatdorlik tufayli o'z ahamiyatini oshirdi.

O'zbekiston va Germaniya o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992-yil 6-martda o'rnatilgan. Germaniya boshidanoq O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi strategik ahamiyatini nafaqat mintaqadagi eng ko'p aholiga ega davlat, balki boy tabiiy resurslari va geostrategik joylashuvi tufayli ham tan olgan. Ikki davlat siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarni tezda mustahkamlash yo'lida harakat qildi, o'tgan yillar davomida ko'plab oliy darajadagi tashriflar va kelishuvlar imzolandi.

O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlarini rivojlantirishda Germaniya ham muhim rol o'ynadi. 1996-yilda O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida siyosiy muloqot, iqtisodiy hamkorlik va savdo munosabatlari uchun asos bo'lgan Sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim (SHK) imzolandi.

Iqtisodiy hamkorlik

O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi munosabatlarning eng muhim jihatlaridan biri iqtisodiy hamkorlikdir. Germaniya O'zbekistonning Yevropa Ittifoqidagi eng yirik savdo hamkorlaridan biridir. O'zbekistonning tabiiy gaz, paxta va boshqa xomashyo eksporti, Germaniyaning mashinasozlik, transport vositalari va sanoat tovarlari eksporti hisobiga o'zaro tovar ayirboshlash hajmi barqaror o'sib bordi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda iqtisodiyotni keng ko‘lamli isloh qilish, sarmoyaviy muhitni yaxshilash, chet el kapitalini jalb qilish yo‘lida keng ko‘lamli islohotlar boshlandi. Germaniya ushbu islohotlarni qo‘llab-quvvatlashda, xususan, texnik yordam va investitsiyalar orqali hal qiluvchi rol o‘ynadi. Nemis kompaniyalari O‘zbekistonning turli sohalorida, jumladan, energetika, infratuzilma, transport, qishloq xo‘jaligi va ishlab chiqarishda ishtirok etgan.

Qolaversa, Germaniya Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) va Germaniya taraqqiyot banki (GTB) kabi moliyaviy institutlar orqali O‘zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynadi. Germaniya ko‘magida qayta tiklanadigan energiya manbalari, suv resurslarini boshqarish va barqaror rivojlanishga oid bir qancha loyihalar amalga oshirildi.

Ta‘lim va madaniyat sohasidagi hamkorlik

Ta‘lim va madaniyat almashinuvi O‘zbekiston-Germaniya munosabatlarining yana bir muhim yo‘nalishini tashkil etadi. Ko‘plab o‘zbekistonlik talabalar Germaniya akademik muassasalari tomonidan taqdim etilgan stipendiyalardan foydalanib, Germaniyada oliy ta‘lim olishadi. Germaniya Akademik almashinuv xizmati (DAAD) o‘zbek talabalari uchun stipendiyalar, tadqiqot imkoniyatlari va almashinuv dasturlarini taklif qilishda akademik hamkorlikni rivojlantirishda asosiy ishtirokchi bo‘lib kelgan.

Bundan tashqari, Toshkentdagi Gyote Instituti kabi madaniyat muassasalari O‘zbekistonda nemis tili va madaniyatini targ‘ib qiladi, turli tadbirlar tashkil etadi va til kurslari o‘tkazadi. Xuddi shunday, Germaniya universitetlari ham O‘zbekiston muassasalari bilan ilmiy-tadqiqot va ta‘lim almashinuvini rivojlantirish uchun hamkorlik qiladi.

Diplomatik va siyosiy hamkorlik

Germaniya O‘zbekistonda boshqaruv, qonun ustuvorligi va inson huquqlari sohasidagi islohotlarning faol tarafdori bo‘lib kelgan. Germaniya ikki tomonlama va ko‘p tomonlama hamkorliklari orqali huquqiy bazani takomillashtirish, oshkoralikni ta‘minlash va O‘zbekistonda demokratlashtirish jarayonini rag‘batlantirishga yordam berdi.

O‘zbekistonning Germaniya bilan siyosiy muloqoti ham Yevropa Ittifoqi bilan yanada kengroq hamkorlik bilan to‘ldirildi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo‘yicha strategiyasining bir qismi sifatida Germaniya mintaqaga bilan, ayniqsa, inson huquqlari, xavfsizlik va barqaror rivojlanish bilan bog‘liq sohalarda chuqurroq siyosiy hamkorlikni rag‘batlantirishda yetakchi rol o‘ynadi.

Germaniyaning Markaziy Osiyodagi roli va geosiyosiy dinamikasi

Germaniya O‘zbekistonga Markaziy Osiyo barqarorligi va rivojlanishidagi asosiy ishtirokchi sifatida qaraydi. Bu istiqbol O‘zbekistonning mintaqadagi markaziy joylashuvi va xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlik kabi mintaqaviy muammolarga ta‘sir ko‘rsatish salohiyatidan kelib chiqadi. Germaniyaning Markaziy Osiyodagi ishtiroki Yevropa Ittifoqining barqarorlikni ta‘minlash, iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish va boshqaruv islohotlarini rag‘batlantirishdan kengroq strategik manfaatdorligi bilan asoslanadi.

Bundan tashqari, Germaniya O‘zbekistonning tashqi siyosatini diversifikatsiya qilish, Rossiya, Xitoy va AQSh kabi yirik davlatlar bilan munosabatlarini muvozanatlash va Yevropa bilan aloqalarini mustahkamlash borasidagi sa‘y-harakatlarini qo‘llab-quvvatlab kelmoqda.

Kelajak istiqbollari

O‘zbekiston-Germaniya munosabatlarining kelajagi istiqbolli ko‘rinadi, chunki ikki davlat ham ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga intilishlarini bildirgan. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, xorijiy investitsiyalar va savdo hajmini oshirishga qaratilgan strategik sa‘y-harakatlari hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, raqamli texnologiyalar va ta‘lim sohalorida hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlari mavjud.

Bundan tashqari, O‘zbekiston mintaqaviy va global integratsiyani kuchaytirishda davom etar ekan, Germaniya rivojlanish maqsadlarini qo‘llab-quvvatlash, ekspertiza, texnik yordam va moliyaviy yordam ko‘rsatishda asosiy hamkor bo‘lib qolishi mumkin.

O‘zbekiston va Germaniya o‘rtasidagi munosabatlar umumiy iqtisodiy, madaniy va siyosiy manfaatlarga asoslangan ko‘p qirrali sheriklikka aylandi. Germaniyaning O‘zbekiston taraqqiyotidagi, xususan, iqtisodiy islohotlar, ta’lim va boshqaruvni qo‘llab-quvvatlashdagi o‘rni ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynadi. Ikkala davlat ham o‘zaro maqsadlar sari intilishda davom etar ekan, ularning hamkorligi kelajagi turli sohalarda yanada yuksalish, Markaziy Osiyo barqarorligi va farovonligiga hissa qo‘shish uchun katta imkoniyatlarga ega.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Abdullaev R. O‘zbekiston-Germaniya munosabatlari: ikki tomonlama hamkorlikdan strategik sheriklikgacha. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar akademiyasi; 2019.
2. European Union External Action. The European Union and Central Asia: EU-Central Asia Strategy [Internet]. 2022 [cited 2024 Oct 15]. Available from: europa.eu.
3. Germaniyaning O‘zbekistondagi elchixonasi. Germaniya va O‘zbekiston o‘rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar. Toshkent: Federal tashqi ishlar vazirligi; 2021 yil.
4. Mo‘minov A. O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar va xorijiy investitsiyalar: Germaniyaning roli. Berlin: Fridrix-Ebert-Stiftung; 2020.
5. Uzbek Ministry of Foreign Affairs. Uzbekistan and Germany: 30 years of cooperation [Internet]. 2023 [cited 2024 Oct 15]. Available from: mfa.uz.